

CARACTERIZACIÓN DE HIDRUROS DEL SISTEMA 2Mg-Fe MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CICLOS DE ABSORCIÓN Y DESORCIÓN DE HIDRÓGENO

A. Baruj, J.A. Puzkiel, P. Arneodo Larochette y F.C. Gennari

Instituto Balseiro (U.N. Cuyo y CNEA) y CONICET.
Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo 9500.
(R8402AGP) S.C. de Bariloche, Argentina.

E-mail (autor responsable): arneodo@cab.cnea.gov.ar
E-mail (alternativos): baruj@cab.cnea.gov.ar, jpuzkiel@cab.cnea.gov.ar, gennari@cab.cnea.gov.ar

RESUMEN

Cuando una mezcla íntima de Mg y Fe, en proporción atómica de dos a uno, es puesta en contacto con hidrógeno en condiciones de presión y temperatura adecuadas, se observa la formación de dos compuestos de interés: el hidruro MgH_2 y el hidruro complejo Mg_2FeH_6 . El proceso de formación de estos hidruros depende de las propiedades termodinámicas y cinéticas de cada uno de ellos, pero también de su interacción. El estudio de la evolución de estas propiedades al realizar un número alto de ciclos de absorción y desorción de hidrógeno es de gran importancia tanto para la comprensión de los fenómenos básicos presentes, como para las eventuales aplicaciones tecnológicas de estos materiales formadores de hidruros.

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos durante la realización de alrededor de mil ciclos de absorción y desorción de hidrógeno en muestras obtenidas mediante dos métodos de síntesis a partir de una mezcla de polvos de proporción estequiométrica 2Mg-Fe. En el primer caso se estudió la evolución de una muestra producida mediante la molienda mecánica en atmósfera inerte de argón. En el segundo, la muestra fue obtenida a partir de los mismos materiales de partida y utilizando también el método de molienda mecánica, pero en atmósfera reactiva de hidrógeno. La diferencia fundamental entre ambas muestras está asociada a sus características microestructurales y estructurales. Estas características fueron correlacionadas con el comportamiento de los materiales luego de repetidos ciclos de absorción y desorción de hidrógeno.

Palabras clave: Hidrógeno, almacenamiento, hidruro, ciclos, molienda mecánica.

1. INTRODUCCIÓN

Entre los materiales que se proponen para almacenamiento de hidrógeno, fundamentalmente para aplicaciones móviles, se encuentran los hidruros del sistema Mg-Fe-H: el hidruro MgH_2 , con una capacidad de almacenamiento de 7,6 % p/p, y el hidruro complejo Mg_2FeH_6 , con 5,5 % p/p [1]. Existen numerosos estudios de estos hidruros [2, y las referencias que allí se citan], en los cuales se muestra que el MgH_2 es muy estable y que por consiguiente resulta difícil extraer el hidrógeno que almacena (cinéticas de desorción lentas, y a temperaturas elevadas). En cambio, con el hidruro Mg_2FeH_6 se mejora este aspecto, a expensas de procesos de síntesis y de formación del mismo más complejos. Uno de los principales inconvenientes asociados a este último radica en que no existe un compuesto intermetálico Mg_2Fe .

En estudios recientes [2] se encontró que las velocidades de absorción y desorción de hidrógeno en mezclas de 2Mg-Fe obtenidas por molienda mecánica son notablemente superiores a las que se miden con Mg puro. Los tiempos de absorción y desorción son del orden de los minutos, y a temperaturas relativamente bajas (alrededor de 250°C). Aparentemente, en los procesos de formación y descomposición de MgH_2 y Mg_2FeH_6 a tiempos cortos el Fe tiene un efecto catalítico, el cual se da en mayor medida sobre el MgH_2 . Como contrapartida, el exceso de Fe, que no es consumido en la formación de Mg_2FeH_6 , ocasiona una disminución de la capacidad total de almacenamiento de hidrógeno a un valor cercano a 3 % p/p.

Si bien esta capacidad de almacenamiento no es la óptima, la mejoría en las propiedades cinéticas de los hidruros del sistema 2Mg-Fe lo convierten en un material tecnológicamente interesante.

El paso siguiente en la caracterización de este tipo de productos es la evaluación del efecto de la carga y descarga repetitiva de hidrógeno. Existen en la literatura algunos estudios de la reversibilidad de los hidruros MgH_2 en presencia de Fe y Mg_2FeH_6 durante la realización de un número elevado de ciclos de absorción y

desorción de hidrógeno. Reiser et al. [1] encontraron que la capacidad de almacenamiento se mantiene constante tanto con MgH_2 (partiendo de Mg puro o con Fe en proporciones entre 4:1 y 20:1) como con Mg_2FeH_6 (partiendo de una mezcla de 2Mg-Fe). Estas mediciones fueron realizadas a temperaturas variables entre absorción y desorción, superiores a $500^\circ C$ en la etapa de desorción y con un tiempo total de 180 minutos para cada ciclo. Más recientemente, Bogdanovič et al. [3] efectuaron experimentos con varias composiciones del sistema Mg-Fe-H. En particular, en el caso del hidruro complejo Mg_2FeH_6 la capacidad se mantuvo constante durante 600 ciclos. Los parámetros de las mediciones son similares a los anteriores: 180 minutos por ciclo y temperaturas elevadas.

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos durante la realización de ciclos a temperaturas constantes más bajas ($\leq 400^\circ C$) y con tiempos de reacción mucho menores (5 minutos para cada etapa).

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Dos tipos de muestras fueron preparadas por medio de 100 h de molienda mecánica, a partir de mezclas de polvos de Mg y Fe en proporción atómica de 2:1. En un caso se realizó dicho procedimiento en una atmósfera inerte (Ar, a 1 atm de presión), mientras que en el otro, en una atmósfera reactiva (H_2 , a 5 atm de presión). Una descripción detallada de los procesos de fabricación de estas muestras y de sus características se presenta en la referencia [2]. De cada material fueron tomadas dos muestras de 300 mg cada una para el estudio de las propiedades tecnológicas y su evolución durante la realización de alrededor de 1000 ciclos de absorción y desorción de hidrógeno. Dichos estudios fueron llevados a cabo en un aparato tipo Sieverts de diseño y construcción propios [4]. Este equipo permite la realización de ciclos de absorción y desorción de hidrógeno, midiendo simultáneamente la cantidad de hidrógeno almacenada por la muestra en cada uno de ellos y la velocidad del proceso. A diferencia de otras técnicas que se utilizan habitualmente, en este caso se hace uso de un material formador de hidruro ($LaNi_5$) como fuente y sumidero de hidrógeno, en un esquema de lazo cerrado. De esta manera se asegura la pureza del hidrógeno en el sistema de medición.

Los materiales a estudiar fueron cargados en el reactor del aparato de medición dentro de una caja de guantes con atmósfera controlada; con concentraciones de O_2 y H_2O menores que 5 ppm y 150 ppm respectivamente. En base a resultados previos [2], se eligieron dos temperaturas del reactor donde se coloca la muestra. Por un lado se buscó minimizar la pérdida de Mg disminuyendo la temperatura. Teniendo en cuenta el rango de presiones del equipo de medición y las propiedades termodinámicas del material a estudiar, se determinó una cota inferior de la temperatura de trabajo de $375^\circ C$. Fue necesario modificar la secuencia de medición de los ciclos de absorción y desorción de hidrógeno, permitiendo una evacuación directa hacia el material sumidero en la etapa de desorción de la muestra. También se efectuaron mediciones a $400^\circ C$, con el objetivo de facilitar la comparación con resultados previos [2]. A las muestras molidas en Ar se les realizó un sinterizado a $400^\circ C$ y 60 atm de presión de hidrógeno durante 15 h antes de comenzar los ciclos de absorción y desorción de hidrógeno. Se sabe de estudios previos que este proceso es necesario para acondicionar la muestra [2].

Como se mencionó en la Introducción, el tiempo elegido para cada etapa de absorción o desorción era de 5 minutos. Este tiempo era suficiente para completar ambas reacciones. Cada 5 ciclos se efectuaba un ciclo denominado “detallado”, con etapas de 10 minutos en los que se registraba toda la evolución del proceso. La presión en la etapa de absorción era de 30 atm y de 3 atm durante la desorción.

Con cada una de las muestras estudiadas, y una vez finalizados los 1000 ciclos de absorción y desorción de hidrógeno, se realizó una nueva caracterización utilizando las técnicas de difracción de rayos X (XRD, su sigla en inglés) y microscopía electrónica de barrido (SEM). Se utilizaron los equipos Philips PW 1710/01 Instruments con radiación de $Cu K_{\alpha 1}$ (monocromador de grafito) y Philips SEM 515, respectivamente.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1 se presentan los resultados obtenidos con las muestras fabricadas mediante molienda mecánica en Ar con posterior proceso de sinterizado, y en mediciones realizadas a $375^\circ C$ y $400^\circ C$. Se grafica la capacidad de almacenamiento de las muestras como función del número de ciclo.

En ambos casos se produce una disminución inicial de la capacidad que puede tener dos contribuciones. Por un lado, el Mg que no tiene Fe en sus cercanías forma MgH_2 estable. Una vez formado, este hidruro no alcanza a descomponerse a las presiones y temperaturas de trabajo. Por lo tanto, la fracción de Mg que ha formado este hidruro queda inhabilitada para absorber hidrógeno en los ciclos subsiguientes. Este efecto es más notable en el caso de la muestra ciclada a $400^\circ C$, una indicación de que parte de los átomos de Fe disponibles se utilizan en la formación del hidruro complejo. Por otro lado, se sabe que debido a su alta

presión de vapor, es probable que se pierda parte del Mg del material, lo que también produciría una disminución de su capacidad de absorber hidrógeno. Al descargar el reactor se verificó una pérdida de aproximadamente un 10 % de la muestra sometida a experimentos a 400°C, lo que en principio confirma esta hipótesis. Sin embargo, se puede observar que la reducción medida de la capacidad es mucho mayor que la que resultaría de este proceso (aproximadamente un 5 % de la capacidad inicial). Parece más lógico asociar el efecto de la pérdida de Mg a la disminución paulatina que se observa en todas las mediciones después de los ciclos iniciales.

Figura 1. Variación de la capacidad de absorción de hidrógeno en función del número de ciclo en muestras preparadas por molienda mecánica en Ar. Mediciones realizadas a 375°C y a 400°C.

La temperatura es un parámetro importante en el comportamiento de las muestras durante los ciclos. En el experimento realizado a 375°C se observa una segunda etapa de aumento de la capacidad luego de la disminución inicial antes descrita. Tradicionalmente este efecto se denomina “activación” de la muestra y está relacionado con la incorporación de nuevo material al proceso de absorción como consecuencia del aumento de la superficie de contacto entre el sólido y el gas. Esto ocurre al romperse el material debido a la diferencia de volumen entre el material de partida y la fase hidruro. Esta segunda etapa es prácticamente inexistente en el experimento realizado a 400°C. En principio el tiempo de activación de la muestra podría reducirse aumentando el tiempo de sinterizado.

Una diferencia notable existe en la velocidad de disminución de la capacidad de almacenamiento en una tercera etapa que comienza alrededor del ciclo número 200. A 400°C esta velocidad es alrededor de tres veces mayor que a 375°C. En la tabla 1 se presentan los valores de esta velocidad, calculados mediante un ajuste lineal de los puntos graficados. La capacidad inicial corresponde a la extrapolación al ciclo inicial de la pendiente con que disminuye la capacidad de almacenamiento, que a su vez está expresada en unidades de 10^{-5} % p/p por ciclo. Estos resultados serán analizados en conjunto con los correspondientes a las mediciones efectuadas con muestras molidas en hidrógeno.

Tabla 1. Parámetros característicos de la etapa de disminución lineal de la capacidad de almacenamiento.

Atmósfera de molienda	T (°C)	Capacidad inicial (% p/p)	Velocidad de reducción (10^{-5} % p/p /ciclo)
Ar	375	2,85±0,04	30±5
Ar	400	2,96±0,02	107±3
H ₂	375	2,70±0,02	58±5
H ₂	400	3,00±0,04	69±6

Las mediciones correspondientes a la muestra producida por molienda en atmósfera reactiva de hidrógeno se presentan en la figura 2. En este caso la evolución de las muestras no depende sensiblemente de la

temperatura, la velocidad con que disminuye la capacidad de almacenamiento es aproximadamente igual en ambas. Esto se puede verificar numéricamente en la tabla 1.

No se pueden apreciar claramente las primeras dos etapas observadas en el caso anterior, es decir que no hay una disminución marcada de la capacidad al comienzo del experimento ni una activación posterior. Una explicación para este fenómeno puede encontrarse en la morfología de las muestras, inducida por el método de síntesis. Se sabe [2] que la molienda mecánica en hidrógeno produce un material con dos características distintivas. Por un lado, una fracción importante del mismo aparece en forma de hidruros, lo que hace innecesaria una etapa de sinterizado. Por el otro, los elementos constituyentes resultan más íntimamente ligados y esto, en principio, es una ventaja frente a la pérdida de Mg y a la formación de MgH_2 estable. Queda por dilucidar por qué, si esto es así, las pendientes de reducción de la capacidad en la etapa lineal en este caso son mayores que la medida a $375^\circ C$ con la muestra obtenida por molienda en Ar.

Figura 2. Variación de la capacidad de absorción de hidrógeno en función del número de ciclos en muestras preparadas por molienda mecánica en hidrógeno. Mediciones realizadas a $375^\circ C$ y a $400^\circ C$.

En la Tabla 1 también se puede apreciar que los valores iniciales de la capacidad de almacenamiento (la extrapolación al primer ciclo) son mayores en las mediciones a $400^\circ C$ que los correspondientes a $375^\circ C$. Este es un fenómeno observado anteriormente [2] y estaría asociado a la naturaleza difusiva del proceso de formación del hidruro complejo Mg_2FeH_6 .

Figura 3. Comparación de la velocidad de absorción de hidrógeno a $375^\circ C$ y a $400^\circ C$. En ambos casos en el ciclo número 100. Muestras obtenidas por molienda mecánica en hidrógeno.

Los gráficos de la figura 3 corresponden a mediciones de la cinética de absorción durante uno de los ciclos detallados, el número 100. Contrariamente a lo que se podría suponer, el proceso es mucho más rápido a la temperatura más baja. Para alcanzar la mitad de la capacidad de almacenamiento se requieren 35 s a 375°C y 120 s a 400°C. Este fenómeno fue verificado midiendo la velocidad con una misma muestra a las dos temperaturas y en la siguiente secuencia: primero a 375°C, luego a 400°C y nuevamente a 375°C (recuperando la velocidad original). A fin de explicar este comportamiento se efectuaron mediciones de difracción de rayos X una vez finalizados los ciclos, e inmediatamente después de un ciclo de absorción detallado. Como se puede observar en la figura 4, en el difractograma correspondiente a la muestra hidratada a 375°C prácticamente no hay Mg_2FeH_6 , mientras que en el otro aparece algo de óxido de magnesio (MgO). La presencia de óxido no explica la diferencia de velocidades de absorción, dado que en la medición realizada con una misma muestra tendría que ocurrir que el material primero se oxide y luego se vuelva a reducir con sólo aumentar y disminuir la temperatura en 25°C. En cambio, la competencia entre la formación de los hidruros Mg_2FeH_6 y MgH_2 podría ser la causa de la pérdida de velocidad con el incremento de temperatura. El mecanismo por el cual se llega al hidruro complejo es todavía desconocido, pero claramente debe ser estudiado si se pretende avanzar en esta línea de investigación.

Figura 4. Difractogramas efectuados después de la absorción número 1000 a 375°C y a 400°C. Muestras obtenidas por molienda mecánica en hidrógeno.

Por último, en la figura 5 se presentan fotografías obtenidas por microscopía electrónica de barrido con la muestra molida en Ar y luego de los 1000 ciclos de absorción y desorción de hidrógeno a 375°C. La primera corresponde a una vista general del material hidratado. En esta fotografía, obtenida con electrones retrodifundidos, se puede observar que el Fe (de color más claro) se encuentra homogéneamente distribuido en todo el material. En la segunda se puede apreciar en detalle su superficie. La naturaleza esponjosa de la muestra es consecuencia de la realización de los ciclos de absorción y desorción de hidrógeno. En general, no se observan grandes diferencias entre las cuatro muestras estudiadas.

Figura 4. Fotografías obtenidas por SEM. a) Vista general del material hidratado (molido en Ar, ciclado a 375°C) b) Detalle de una partícula del material mostrado en a). Se observa una superficie porosa, producto del proceso de ciclado.

4. CONCLUSIONES

Se realizaron alrededor de 1000 ciclos de absorción y desorción de hidrógeno en cuatro situaciones diferentes. Primero se estudiaron a 375°C y a 400°C muestras de 2Mg-Fe sintetizadas por molienda mecánica en Ar. Luego se llevaron a cabo experimentos similares con muestras molidas en una atmósfera reactiva de hidrógeno. Se encontró que la molienda en hidrógeno produce muestras menos susceptibles a variaciones en su capacidad de almacenamiento, tanto por efecto de la formación inicial de hidruro estable MgH_2 como por procesos de degradación intrínsecos asociados al ciclado. Con este tipo de método de síntesis también se evita la etapa de sinterizado necesaria cuando la muestra es preparada por molienda mecánica en Ar.

El efecto de un aumento de la temperatura de los ensayos resulta perjudicial desde todo punto de vista: induce una degradación más acelerada de la capacidad de almacenamiento del material y afecta la cinética del proceso de absorción en forma negativa. El aumento de la capacidad de almacenamiento a 400°C respecto de la medida a 375°C se debe, en principio, a la formación de una proporción mayor de hidruro complejo. Sin embargo, eligiendo adecuadamente la relación entre el Mg y el Fe en la etapa de molienda debería ser posible sintetizar un material en el que la fracción de este hidruro y de Fe libre sean mínimas y de esta manera aumentar su capacidad. Es necesario indagar hasta qué punto esto se puede realizar sin afectar la cinética, sobre todo durante el proceso de desorción. En este sentido también sería de mucho interés disminuir la temperatura de los experimentos. Para investigar estas posibilidades, estamos realizando modificaciones en el equipo de medición.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo fue realizado gracias a la colaboración de las siguientes personas: C. Talauer, P. Bavdaz y R. Stuke en la construcción del aparato de medición; C. Cotaro y E. Scerbo en la operación del microscopio electrónico de barrido; S. Pérez Fornells y F. Castro en las mediciones de difracción de rayos X. También se agradece a CONICET, ANPCyT y TWAS (Third World Academy of Sciences) por el financiamiento de los proyectos en los que se encuadra esta investigación.

REFERENCIAS

1. A. Reiser, B. Bogdanovič y K. Schlichte, "The application of Mg-based metal-hydrides as heat energy storage systems", *International Journal of Hydrogen Energy*, Vol. 25 (2000), p. 425-430.
2. J.A. Puszkiel, F.C. Gennari y P. Arneodo Larochette, "Estudio de la obtención del hidruro complejo Mg_2FeH_6 y caracterización termodinámica y cinética del sistema Mg-H-Fe"; enviado a *Anales SAM/CONAMET*, 2007.
3. B. Bogdanovič, A. Reiser, K. Schlichte, B. Spliethoff y B. Tesche, "Thermodynamics and dynamics of the Mg-Fe-H system and its potential for thermochemical thermal energy storage", *Journal of Alloys and Compounds*, Vol. 345 (2002), p. 77-89.
4. G. Meyer, P. Arneodo Larochette, A. Baruj, F.J. Castro, P. Lacharmoise, E. Zacur y B.A. Talagañis, "Equipment for hydrogen absorption-desorption cycling characterization of hydride forming materials", *Review of Scientific Instruments*, Vol. 78 (2007), art. N. 023903.